

ANALISIS PROSES *PURCHASE ORDER* (PESANAN PEMBELIAN) MELALUI *DIGITAL ORDER* DAN *MANUAL ORDER* PADA PT. ASTAKA ADITAMA

¹Dita Febrianti; ²Prihandono
^{1,2} Program Studi Administrasi Bisnis
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta
Email: prihandono@stiasandikta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah Analisis Proses *Purchase Order* (Pesanan Pembelian) melalui *Digital Order* dan *Manual Order*, hambatan, manfaat serta keefektifan *purchase order* secara *digital* maupun *manual* pada PT. Astaka Aditama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian pada Kantor PT. Astaka Aditama di Kota Bekasi. Jenis data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa *purchase order* (pesanan pembelian) melalui *digital order* memudahkan untuk menghubungkan dengan *supplier* melalui sebuah portal sehingga mempercepat proses pemesanan, sedangkan *manual order* permintaan barang menggunakan pembelian dengan pengadaan langsung atau pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian, tanpa melalui surat *purchase order* dan surat penawaran harga. Mengenai analisis proses *purchase order* melalui *digital order* disarankan PT Astaka Aditama melakukan antisipasi stok atau minimal stok dalam gudang, karena selalu ada kemungkinan *supply* bahan baku terlambat karena satu dan lain hal, dan kesulitan mendapatkan produk tersebut di pasaran.

Selanjutnya *manual order* disarankan PT. Astaka Aditama melaksanakan pengadaan permintaan pembelian harus dengan sesuai prosedur walau hanya pembelian sedikit untuk menghindari rumitnya proses klaim ketika terjadi salah pengiriman atau pesanan. Sebab tidak ada bukti otentik atas transaksi tersebut terkadang terkendala dalam pengiriman barang dari *supplier*.

Kata Kunci: *Purchases Order, Digital Order, Manual Order*

PENDAHULUAN

PT. Astaka Aditama dalam proses industri konstruksi membutuhkan banyak persediaan bahan baku/material yang akan digunakan dalam sebuah proyek konstruksi, dengan tersedianya bahan baku maka diharapkan proses konstruksi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dengan adanya persediaan bahan baku yang tersedia diharapkan dapat memperlancar kegiatan/proses proyek konstruksi dan dapat menghindari terjadinya kekurangan

bahan baku serta keterlambatan jadwal pengiriman persediaan bahan baku yang dapat merugikan perusahaan. Persediaan dan pengadaan barang bisa berjalan dengan lancar jika dilakukan pengawasan *purchase order* (PO) yang baik. Tanpa pengawasan yang baik, perusahaan tidak akan tahu apa kendala *purchase order* (PO) yang dibuat sudah diterima oleh pemasok atau justru belum sama sekali. Jika pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka material atau bahan baku yang sudah dibuatkan

purchase order (PO) tidak akan datang sesuai *schedule* (jadwal) yang telah ditentukan. Selain itu, proses produksi tentu akan terhenti karena material atau bahan baku yang dipesan tidak datang sesuai permintaan.

Dalam awal pembukaan *purchase order* (PO) harus disertai dengan pengawasan yang penuh ketelitian. Dengan demikian, akan diketahui kejelasan mengenai isi *purchase order* (PO) yang sesuai dengan jenis material, jumlah permintaan, dan harga material yang ditawarkan. Artinya, *purchase order* (PO) yang telah direncanakan sangat mempengaruhi *actual* barang yang akan dikirim. Jadi, memeriksa *purchase order* (PO) yang dibuat sebelum disetujui manajer purchasing sangat diperlukan.

KERANGKA TEORETIS

Konsep Persediaan Bahan Baku

Menurut Prawirosentno (2001:61), persediaan adalah aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah (bahan baku/*raw material*, bahan setengah jadi/*work in process* dan barang jadi/*finished goods*). Persediaan adalah bagian utama dari modal kerja, merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan (Gitosudarmo.

2002:93).

Soemarsono (1999:246), mengemukakan pengertian persediaan sebagai barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan (Syamsuddin, 2001:281). Pengertian Bahan Baku menurut Hanggana (2006:11) adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. Persediaan (*inventory*) adalah *stock* atau simpanan barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan yang berhubungan dengan bisnis yang dilakukan (Stevenson dan Chuong, 2014:180).

Konsep Teori Pembelian

Menurut Dina Fitria (2014: 128) pengertian pembelian adalah transaksi yang dilakukan guna menambah jumlah persediaan dapat dilakukan secara kredit dan debit. Sedangkan menurut Hery (2012: 77) pengertian pembelian adalah Total jumlah yang dibebankan oleh pemasok atas barang yang dibeli perusahaan, baik meliputi pembelian tunai maupun pembelian kredit. Lebih

lanjut, menurut Rahman Pura (2013: 133) pengertian pembelian adalah Pembelian merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang/jasa atau suatu produk, kegiatan pembelian ini meliputi aset produktif serta pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan perusahaan

Menurut Barry Render (2005 : 414), pembelian berarti perolehan barang atau jasa. Tujuan pembelian adalah :

1. Membantu identifikasi produk dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal.
2. Mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan Supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi barang dan jasa tersebut.

Konsep Penawaran

Menurut Gregory Mankiw (2000) penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Sedangkan menurut T.Gilarso (2003) penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada pelbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, *ceteris paribus*.

Konsep Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah sistem

yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU tentang Bank Indonesia (pasal 1, angka 6).

Menurut Krismiaji (2010:40) menyatakan bahwa tujuan utama dilakukan aktivitas ini adalah untuk melindungi kas dengan cara memberikan jaminan bahwa pengeluaran kas yang dilakukan adalah sah.

Konsep Retur Pembelian

Menurut Dina Fitria (2014: 129) pengertian retur pembelian adalah kegiatan mengembalikan barang pembelian yang akan mengurangi jumlah pembelian karena sesuatu hal tertentu. Sedangkan Menurut Menurut L.M Samryn (2011) pengertian retur pembelian adalah pembelian barang dagangan yang karena suatu hal barang yang bersangkutan dikembalikan kepada penjualnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retur pembelian adalah pembelian barang dagangan yang dikembalikan kepada penjualnya karena sesuatu hal tertentu.

Alur Pemikiran Penelitian

Sumber: Data diolah Peneliti 2022

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana peneliti mencari gambaran nyata tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan tanpa intervensi dari peneliti. Peneliti memilih metode ini agar dapat menemukan gambaran secara mendalam dan analisis terhadap informasi yang telah digali dari beragam sumber.

Informan dalam penelitian ini, antara lain adalah Manajer Keuangan, Administrasi Persero dan Umum PT. Astaka Aditama; Manajer Logistik PT. Astaka Aditama; dan Staff Logistik PT. Astaka Aditama.

Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer yaitu dari PT. Astaka Aditama dan sumber sekunder yang

berasal dari dokumentasi dan juga *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. setelah data terkumpul, data kemudian direduksi yaitu diperiksa kembali dan diselaraskan dengan relevansi penelitian sehingga didapatkan data yang lebih spesifik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam analisa ini, bekerjanya secara mendalam atau meruncing ke jawaban yang dapat menjawab rumusan masalah. Sehingga pada analisis ini, tidak berhenti pada penjabaran, namun melaksanakan proses triangulasi yang mana data wawancara akan diberikan kode untuk

membedakan data dari berbagai narasumber, kemudian dikumpulkan untuk menemukan data yang mirip atau hampir mirip, sehingga ditemukanlah kategorinya, hingga menemukan tema atau konsep yang menjawab rumusan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan kepada ke-3 (tiga) Informan yaitu Manajer Keuangan Administrasi Persero dan Umum sebagai informan kunci; Manajer Procurement sebagai informan utama dan Staff Logistik sebagai informan pendukung.

1. Alur Permintaan Pembelian Pada PT. Astaka Aditama melalui *Digital System*

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari Proses alur permintaan pembelian sampai dengan penerimaan barang dan pembayaran. Hasil wawancara tersebut adalah bahwa di PT. Astaka memiliki alur permintaan barang dari produksi ke logistik. Bagian logistik akan mengecek barang apakah kosong atau tersedia yang selanjutnya akan dibuatkan surat permintaan pembelian jika barang tersebut kosong. Surat permintaan tadi akan diinfokan ke manajer logistic dan diinput melalui data dan dilakukan *purchase order* ke penjual jika disetujui oleh Manajer

Logistik dan setelah itu dilakukan pembelian dan penjadwalan kapan barang akan tiba untuk dilakukan pengecekan dan pembayaran.

Lebih lanjut, untuk melakukan pembelian menggunakan *digital system*, ada enam tahapan yang harus dilalui, yaitu: Purchase Requisition, lalu dilanjutkan ke penawaran harga itu kita minta harga ke toko sudah dapat harga lalu kita ke tahap ke tiga yaitu Purchase Order dari Purchase Order lanjut ke penerimaan barang, kita meminta faktur, faktur sudah turun dari logistik ke Finance langsung ke yang tahap terakhir payment atau pembayaran.

2. Pertimbangan dalam memilih Supplier atau Pemasok

Pertimbangan dalam memilih supplier atau pemasok, adalah kualitas, harga, dan lokasi. Kualitas menjadi pertimbangan pertama dalam pembelian barang sehingga menjadi perhatian khusus. Harga yang ditawarkan pun harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) perusahaan atau tidak. Jangan sampai harga tidak sesuai dengan RAB karena akan mempengaruhi harga yang lain. Yang terakhir adalah lokasi pembelian. Hal ini akan mempengaruhi cepat atau tidaknya kebutuhan barang itu

diproduksi.

3. Manfaat *Purchase Order*

Dokumen *Purchase Order* dibutuhkan dalam proses pembelian karena dokumen itu penting sebagai salah satu acuan dalam jumlah pembelian barang dan sebagainya. Di samping itu, *Purchase Order* juga memiliki beberapa hambatan atau kendala yang dapat berakibat fatal terhadap proses produksi. Hambatan tersebut diantaranya adalah:

1. Kesalahan dalam kegiatan penerimaan barang

Kesalahan penerimaan barang menjadi salah satu hambatan yang serius dalam *Purchase Order*. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam penerimaan barang, maka harus ada pengecekan terlebih dahulu sebelum barang masuk logistik. Jika ada barang yang tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Akan tetapi jika barang yang dicek sudah sesuai dengan pesanan, maka dokumen-dokumen terkait pembelian dapat ditandatangani.

2. Keterlambatan Pengiriman

Keterlambatan pengiriman barang dari supplier dapat dihindari dengan cara mengatur penjadwalan yang pasti dari supplier terkait

kedatangan barang. Jika barang dibutuhkan pada jam sekian, maka barang tersebut sudah harus ada sebelum jam tersebut.

4. Tindakan Kesalahan Penerimaan Barang

Kesalahan penerimaan barang menjadi salah satu hambatan yang serius dalam *Purchase Order*. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam penerimaan barang, maka harus ada pengecekan terlebih dahulu sebelum barang masuk logistik. Jika ada barang yang tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Akan tetapi jika barang yang dicek sudah sesuai dengan pesanan, maka dokumen-dokumen terkait pembelian dapat ditandatangani.

5. Efektivitas Pencatatan Transaksi melalui Digital Sistem

Pencatatan melalui Digital Sistem pada PT Astaka Aditama dinilai memiliki efektivitas yang baik. Hal ini terlihat dari pencatatan secara komputerisasi atau system digital yang diterapkan memberikan akses yang cepat dalam pemberian informasi terkait pembuatan keputusan oleh manajemen, karena dengan adanya komputerisasi, semua data yang dibutuhkan sudah terinput di system.

6. Alur Permintaan Pembelian Pada PT. Astaka Aditama melalui *Manual Order*

Berdasarkan hasil wawancara, alur permintaan pembelian melalui *manual order* memiliki beberapa tahapan. Dari bagian produksi mengeluarkan surat pembelian SPB yang berisi segala hal yang dibutuhkan. Lalu surat tadi dicek oleh bagian logistic sekaligus pengecekan oleh bagian logistic apakah barang-barang yang dituliskan memang harus dibeli atau tidak. Setelah itu diajukan ke manajer logistic dan juga ke bagian finance terkait harga. Dari pihak supplier mengajukan harga, data dan sebagainya. Jika ditemui kesesuaian antara supplier dengan PT terkait harga, maka baru dilakukan pembayaran.

Dalam system pembelian secara manual, tidak memerlukan atau menggunakan Surat *Purchase Order* karena sudah menggunakan Surat Permintaan Barang (SPB).

DISKUSI

Berdasarkan hasil analisis bahwa Purchase Order yang menggunakan system Digital cukup berpengaruh pada ke efektivitas kerja dan efisiensi waktu karena pembelian otomatis dapat membuat berbagai dokumen penting

lainnya secara digital. Semuanya tersimpan di dalam sistem secara aman. Tentunya dengan sistem ini dapat dengan mudah melacaknya kapan pun. Sistem ini juga dapat menghubungkan dengan supplier melalui sebuah portal sehingga mempercepat proses.

Adanya sistem otomatisasi PT Astaka Aditama sangat membantu karyawan khususnya dibidang finance dan purchase dalam pengajuan Purchase Order sehingga proses bisnis berjalan lebih teratur, perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengontrol proses Purchase Order yang berjalan dan karyawan dapat lebih efisien dalam membuat form Purchase Order serta dapat mempermudah dalam mengelola data-data Purchase Order secara lebih baik dibandingkan dengan system manual yang digunakan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa pada PT. Astaka Aditama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada PT Astaka Aditama dokumen yang digunakan dalam proses pembelian adalah Purchase Requisition, Purchase Order, Penerimaan Barang, Faktur, dan

Dokumen Pembayaran. Purchase order digunakan sebagai bukti atau lampiran pemesanan barang kepada supplier yang telah dipilih. Purchase order diotorisasi oleh Purchasing, Cost Control, Manager.

2. Pencatatan atas semua proses pembelian barang menggunakan Sistem Digital otomatis untuk dapat membuat Purchase Requisition, Purchase Order, Material Receipt dan berbagai dokumen penting lainnya secara digital.
3. Alur pembelian secara manual pada PT. Astaka Aditama tidak menggunakan surat purchase order hal ini karena menganggap dokumen ini memperlambat transaksi tetapi melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau telepon .
4. Permintaan barang melalui manual order menggunakan pembelian dengan pengadaan langsung atau pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian, tanpa melalui surat penawaran harga. Dengan pengadaan langsung ini meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali pembelian.

Saran

1. Disarankan PT Astaka Aditama melakukan antisipasi stok atau minimal stok dalam gudang, karena

selalu ada kemungkinan supply bahan baku terlambat karena satu dan lain hal, dan kesulitan mendapatkan produk tersebut di pasaran.

2. Disarankan PT Astaka Aditama dalam meminimalisir risiko salah pesan ataupun supplier salah kirim barang, Sebelum mengirim Purchase Order pada penjual, harus melakukan cek ulang item pesanannya.
3. Disarankan PT Astaka Aditama melaksanakan pengadaan permintaan pembelian harus dengan sesuai prosedur walau hanya pembelian sedikit untuk menghindari rumitnya proses klaim ketika terjadi salah pengiriman atau pesanan. Sebab tidak ada bukti otentik atas transaksi tersebut.
4. Disarankan PT Astaka Aditama ketika kebutuhan Material semakin banyak dan menjadi semakin kompleks dan spesifik, maka diperlukanlah surat purchase order dan surat penawaran harga karna permasalahan dapat terjadi akibat perubahan harga atau kurang detailnya permintaan pesanan ke pemasok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hasan dan Riswaya, Asep Ririh , Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti, dalam Jurnal Computech dan Bisnis, Vol. 8, No. 2, Desember, ISSN : 2442-4943, 2014.
- Arikunto, S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Assauri, Sofjan. Manajemen Operasi Dan Produksi. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Skripsi Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitati, STIA SANDIKTA, 2020.
- Devi, Bernadien K. 2012. Analisis Sistem Informasi Akutansi dan Pembelian : Studi Praktik Kerja. Surabaya. PT Kata Solusi Pratama Surabaya : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Vol.1, No.3.
- Fitria Dina. Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang awam dan Pemula. Cipayung, Jakarta Timur: Laskar Aksara,2014.
- Gilarso, T. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Yogyakarta: Edisi Revisi, Kanisius,2003. Krismiaji. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2010.
- Samryn. Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hanggana, Sri. Prinsip Dasar Akuntansi Biaya, Surakarta: Mediatama, 2006.
- Ineka Febriana (2009), "Analisis Proses PO (Purchase Order) Pada PT. Kusuma Hadi Santosa di Karanganyar", Fakultas Ekonomi , Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Gregory, Mankiw N. Teori Ekonomi Makro (Terjemahan), Edisi Keempat, Jakarta; Erlangga, 2008.
- Hery. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Muh. Fathul Mubarak mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Judul penelitian "Aplikasi Pelaporan Pelayanan Publik Berbasis Android". Studi kasus dilakukan di Ombudsman kota Makassar, 2017.
- Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin. Manajemen Produksi Modern, Operasi Manufaktur dan Jasa, Buku Kesatu, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Nasution, M.N, Manajemen Jasa Terpadu, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2004.
- Penelitian Rijallahudin.: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda: Pengaruh Penggunaan Layanan Aplikasi Digital Google Play Dalam Smartphone Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa, Bogor, 2016.
- Pura, Rahman. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga Kotler, Philip. Buku 2 jilid 13 Manajemen Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Render, Barry dan Jay Heizer. Manajemen Operasi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Safikah Siti, "Aplikasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Android pada Usaha Perbaikan Laptop Service Unnes". Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, 2019.

- Soemarso S.R, *Akuntansi suatu pengantar*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta:2015.
- Suyadi Prawirosentono. *“Manajemen Operasi”*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Syamsudin, Lukman. 2001. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Stevenson, W.J., Chuong, S.C. *Manajemen Operasi Perspektif Asia*, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat and MC Graw Hill Education, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, PT Alfabet, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Tentang Kontributor

¹Dita Febrianti adalah alumni Program Studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta.

²Prihandono, S. Sos., M. Si adalah Dosen Tetap Program Studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta yang aktif menulis artikel di Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmu Administrasi Sandikta.